

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2024-25
Asignatura		Curso:	4º Curso
PERIODISMO ECONÓMICO		Duración:	Segundo Semestre
Código:	16338	Lengua principal:	Español
Tipología:	Optativa	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

JUAN CARLOS GUILLERMO CEBALLOS SANTAMARÍA		
Departamento:	ECO .ESP. E INT.,ECONOMET. E Hª E INS.EC	
Correo electrónico:	Guillermo.Ceballos@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Miércoles 11:00 a 13:00	GIL DE ALBORNOZ- B: F. CC. SOCIALES Y F. CC. EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	DESPACHO 3.23
Jueves 11:00 a 13:00		Z1P3-3.23 - DESPACHO PROFESOR
Viernes 11:00 a 13:00	GIL DE ALBORNOZ- A: F. CC. SOCIALES Y F. CC EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	DESPACHO 3.23

FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ	
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	Francisco.Murcia@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable haber superado:

- Técnicas del mensaje en prensa e internet
- Análisis de la actualidad
- Estructura Económica
- Géneros de interpretación y opinión
- Historia del mundo actual
- Instituciones políticas contemporáneas

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo fundamental de la asignatura es aplicar los conocimientos generales y habilidades periodísticas adquiridas a lo largo de la carrera en el área del periodismo especializado en lo económico (en sentido amplio, incluyendo laboral, economía doméstica, cooperación al desarrollo, precariedad...). El alumnado aprenderá conceptos básicos para el análisis del contexto económico y la interpretación y producción de información económica. Al final de la asignatura, el alumnado debe ser capaz de leer, analizar y redactar con solvencia información periodística económica de actualidad.

Esta asignatura entronca curricularmente con las siguientes:

Análisis de la actualidad
 Estructura Económica
 Historia del mundo actual
 Instituciones políticas contemporáneas
 Periodismo especializado
 Documentación informativa

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia
E17	Conocimiento de las ciencias actuales, capacidad para el análisis de su tratamiento informativo y comunicativo, y habilidad para transmitir esos conocimientos y avances a la mayoría no especializada de manera comprensible y eficaz.	Competencia
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).	Competencia
G03	Una correcta comunicación oral y escrita	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Análisis y presentación de los datos económicos

Tema 2: Agregados económicos básicos para periodistas
Tema 3: Contexto económico actual
Tema 4: Fundamentos del periodismo económico
Tema 5: Principales reglas de la escritura económica
Tema 6: Casos prácticos en el periodismo económico

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02, E03, E04, E06, E12, E17, G02, G03, G04, G06, G08	1,20	30,00	100,00 %	No	No	Lección magistral y enseñanza de los conceptos económicos y periodísticos
Elaboración de informes o trabajos	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E02, E03, E04, E06, E12, E17, G02, G03, G04, G06, G08	1,80	45,00	0,00 %	Sí	Sí	El alumnado tendrá que preparar piezas informativas y de opinión, así como reportajes audiovisuales en el área del periodismo económico (en sentido amplio).
Foros y debates en clase	Debates	E02, E03, E04, E06, E12, E17, G02, G03, G04, G06, G08	1,12	28,00	100,00 %	Sí	No	Foros, debate y reflexión sobre asuntos periodísticos y económicos de actualidad
Estudio o preparación de pruebas	Trabajo autónomo	E02, E03, E04, E06, E12, E17, G02, G03, G04, G06, G08	1,80	45,00	0,00 %	Sí	No	Preparación de documentación, trabajos y estudios para la puesta en práctica de los trabajos evaluables
Prueba final	Pruebas de evaluación	E02, E03, E04, E06, E17, G03, G04, G06, G08	0,08	2,00	100,00 %	Sí	Sí	Prueba de conocimientos teóricos
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de memorias de prácticas	50,00 %	Trabajos que se irán elaborando junto con el desarrollo de la materia de la asignatura.

Sistemas de evaluación continua		
Pruebas de progreso	10,00 %	Diferentes pruebas parciales de actualidad.
Prueba final	40,00 %	Prueba escrita.
	100,00 %	

Criterios evaluación continua		
<p>Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (teoría y práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación del 40% en cada una de las dos. De lo contrario, habrá que recuperar únicamente la parte cuya nota sea inferior al 40%. Es necesario sumar un 5 entre las dos partes para aprobar la asignatura. No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.</p>		

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Elaboración de memorias de prácticas	60,00%	Trabajos que se irán elaborando junto con el desarrollo de la materia de la asignatura.
Prueba final	40,00%	Prueba escrita.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua		
<p>Para calcular la media entre las dos partes de la asignatura (teoría y práctica) será necesario alcanzar al menos la puntuación del 40% en cada una de las dos. De lo contrario, habrá que recuperar únicamente la parte cuya nota sea inferior al 40%. Es necesario sumar un 5 entre las dos partes para aprobar la asignatura. En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía. El estudiantado podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si el estudiantado ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.</p>		

Particularidades de la convocatoria extraordinaria		
<p>En la convocatoria extraordinaria el alumnado podrá realizar las dos partes (teoría y práctica) o alguna de las dos partes, si una de ellas la tiene aprobada en convocatoria ordinaria. Es necesario sumar un 5 entre las dos partes para aprobar la asignatura. No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores. Se aplicará la normativa de plagio común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.</p>		

Particularidades de la convocatoria especial de finalización		
<p>La convocatoria especial de finalización contiene toda la materia. El alumnado podrá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota o conservar la nota de la elaboración de memorias de prácticas (50%) y hacer una prueba final (50%). No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en cursos anteriores. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro. En la parte práctica se suspenderá cualquier ejercicio con 4 o más faltas de ortografía.</p>		

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN URL
Fundamentos de periodismo económico: temas y lecturas		Arrese Reca, Ángel y Vara Miguel, Alfonso	EUNSA	978-84-313-2808-5	2011	
¿Interesa la economía? Economía y medios de comunicación.		Arrese Reca, Ángel	CIE Dossat	978-84-96437-77-7	2008	
Cómo nos venden la moto		Chomsky, Noam	Icaria	978-84-7426-245-2	2010	

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Cómo leer la prensa económica: indicadores macroeconómicos		Ferrer Castelló, Evaristo	Fundeseem Business School	978-84-9948-313-9	2010		
Economía básica para comunicadores		Vara Miguel, Alfonso	EUNSA	978-84-313-2655-5	2009		
La formación del periodista económico.		Arrese, Ángel y Vara Miguel, Alfonso	Eunate		2003		
Journalism in crisis: corporate media and financialization		Almiron, Núria	Hampton Press	978-1-57273-981-9	2010		
Estudios de periodismo político y económico.		Sobrados León, Maritza (Coord.)	Fragua	978847074076	2016		
Programas radiofónicos como metodología de aprendizaje en la asignatura de Periodismo Económico	Comunicación, Creación Artística y Audiovisual: un marco para la innovación educativa	Murcia Verdú, Francisco José; Ufarte Ruiz, María José; Calvo Rubio, Luis Mauricio	Dykinson S.L.	978-84-1170-148-8	2023		
Narrativas interactivas para aprender a informar en temas económicos	Experiencias de innovación docente en entornos universitarios para la educación y la transferencia de conocimiento a la sociedad	Murcia Verdú, Francisco José	Egregius Editorial	978-84-1177-015-6	2023		